

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810529>
УДК 622.276.001.5

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН

Макаранга Джасмин Эмануэль,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой
и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье рассмотрена обработка результатов газодинамических исследований скважин различными методами.

Ключевые слова: газодинамические исследования, коэффициенты фильтрационных сопротивлений, дебит, пластовое давление

PROCESSING OF THE RESULTS OF GAS DYNAMIC STUDIES OF WELLS

Makaranga Jasmine Emanuel,
2nd year master's student, direction "Design and management of the
development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate
fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article considers the processing of the results of gas-dynamic studies of wells by various methods.

Keywords: gas dynamic studies, filtration resistance coefficients, production rate, reservoir pressure

Произведём обработку газовой скважины №Х. Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования скважины Х на установившихся режимах

Номер режим а	Время , мин	Р _{пл} , МПа	Т _{пл} , К	Р _{заб} , МПа	ΔР ² МПа	Q, тыс. м ³ /сут	Коэффициенты (факт)	
							А, МПа ² /(тыс . м ³ /сут)	В·10 ⁻⁶ , МПа ² /(тыс . м ³ /сут) ²
1	40	7,78 7	298	7,74 6	0,63 7	222,3	0,00262	1,0325
2	40			7,73 4	0,82 3	284,8		
3	40			7,71 6	1,10 1	372,7		
4	40			7,65 8	1,99 2	614,1		
5	40			7,71 3	1,14 7	373,6		
6	40			7,64 6	2,17 6	657,9		

Состав и справочные данные газа представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Состав и справочные данные газа

Компоне нт газа	Мольна я доля η, %	Критическ ая температур а Т _{кр} , К	Критическ ое давление Р _{кр} , МПа	Молярн ая масса, г/моль	Критическ ий молярный объём V _{кр} , см ³ /моль
CH ₄	98,43	190,5	4,6	16	0,0996
C ₂ H ₄	0,11	305,8	4,88	30	0,147
C ₃ H ₈	0,02	369,8	4,25	44	0,2
C ₄ H ₁₀	0,091	151,95	3,78	58	0,255
N ₂	1,0	126,2	3,39	28	0,0901
CO ₂	0,33	304,2	7,39	44	0,094
He	0,013	5,0	0,222	4	0,0574
H ₂	0,006	33,1	1,256	2	0,065

При обработке актов газодинамических исследований скважин на установившимся режиме сначала вычисляем коэффициенты

фильтрационного сопротивления А и В. По найденным значениям А и В находим значения расчетных дебитов и сравниваем их с фактическими. Затем определяем относительную погрешность по каждому режиму и среднюю погрешность по методу [1-5].

1. Стандартная обработка.

Строим график зависимости ΔP^2 от Q (рис. 1).

Рисунок 1 – График зависимости депрессии от дебита

Из рисунка видно, что график примерно пересекает начало координат. Далее строим график зависимости $\Delta P^2/Q$ от Q, который представляет собой прямую линию (рис. 2).

Рисунок 2 – График зависимости $\Delta P^2/Q$ от Q

Отрезок, отсекаемый на оси ординат, есть коэффициент A , а коэффициент B определяется как уклон построенной прямой. Для более точных результатов воспользуемся формулами (1) и (2). Для этого сначала найдём промежуточные значения (таблица 3).

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N y_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N (x_i \cdot y_i)}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - (\sum_{i=1}^N x_i)^2}, \quad (1)$$

$$b = \frac{N \cdot \sum_{i=1}^N (x_i \cdot y_i) - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - (\sum_{i=1}^N x_i)^2}, \quad (2)$$

В данном случае $x_i = Q_i$, $y_i = \Delta P_i^2/Q_i$, где i – номер режима. Суммирование ведется по всем режимам, N – число режимов.

Таблица 3 – Промежуточные значения

x_i	y_i	x_i^2	$x_i \cdot y_i$	y_i^2
222,3	0,00286	49417,29	0,636853	0,000008
284,8	0,00289	81111,04	0,822613	0,000008
372,7	0,00295	138905,29	1,100713	0,000009
373,6	0,00307	139576,96	1,147	0,000009
614,1	0,00324	377118,81	1,992405	0,000011
657,9	0,00331	432832,41	2,176053	0,000011
$\sum x_i = 2525,4$	$\sum y_i = 0,01833$	$\sum x_i^2 = 1218961,8$	$\sum x_i \cdot y_i = 7,8756$	$\sum y_i^2 = 5,6 \cdot 10^{-5}$

Подставляя в формулы рассчитанные значения, получим:

$$A = \frac{0,01833 \cdot 1218961,8 - 2525,4 \cdot 7,8756}{6 \cdot 1218961,8 - 2525,4^2} = 0,00262 \left(\frac{\text{МПа}^2}{\text{тыс.} \cdot \frac{\text{м}^3}{\text{сут}}} \right);$$

$$B = \frac{6 \cdot 7,8756 - 2525,4 \cdot 0,01833}{6 \cdot 1218961,8 - 2525,4^2} = 1,032 \cdot 10^{-6} \left(\frac{\text{МПа}^2}{\left(\text{тыс.} \cdot \frac{\text{м}^3}{\text{сут}} \right)^2} \right).$$

Данные значения совпадают с фактическими значениями, значит данная обработка выполнена верно.

Расчетный дебит определим по формуле:

$$Q_{\text{расч}} = \frac{-A + \sqrt{A^2 - 4 \cdot B \cdot \Delta P^2}}{2 \cdot B}. \tag{3}$$

Далее считаем относительные погрешности по дебиту по формуле

$$\delta = \frac{Q_{\text{факт}} - Q_{\text{расч}}}{Q_{\text{факт}}} \cdot 100 \%. \tag{4}$$

Все полученные значения для $Q_{\text{расч}}$ и для δ представим в таблице 4. Среднюю погрешность считаем, как среднее арифметическое.

Таблица 4 – Сравнение расчетных и фактических значений дебита

Номер режима	$Q_{\text{факт}}$, тыс.·м ³ /сут	$Q_{\text{расч}}$, тыс.·м ³ /сут	δ , %
1	222,3	223,390	0,490
2	284,8	282,501	0,807
3	372,7	367,009	1,527
4	373,6	380,654	1,888
5	614,1	612,548	0,253
6	657,9	659,239	0,204
Средняя погрешность, %			0,8615

По полученным данным можно сделать вывод, что погрешность при расчетах методом стандартной обработки составляет 0,8615 %.

2. Обработка при неточном определении пластового давления

Определим значение – $C_{\text{пл}}$. Для этого построив график зависимости ΔP^2 от Q , находим точку пересечения этой кривой с осью ординат (рис. 3) и определяем величину $C_{\text{пл}}$. Так как по графику

точное значение $C_{пл}$ найти сложно, то пользуемся уравнением линии тренда. По нему видно, что график проходит выше начала координат на $0,0059 \text{ МПа}^2$. Значит искомое значение $C_{пл}$ равно $0,0059 \text{ МПа}^2$.

Рисунок 3 – График зависимости ΔP^2 от Q

Так как индикаторная линия отсекает на оси ординат положительный отрезок, то это значит, что измеренное $\bar{P}_{пл}$ завышено на какое-то значение Δn . Для подсчета этого значения воспользуемся формулой:

$$\Delta n = \frac{2 \cdot \bar{P}_{пл} + \sqrt{4 \bar{P}_{пл}^2 - 4 \cdot C_{пл}}}{2}. \quad (5)$$

Подставляя в эту формулу измеренное значение пластового давления и $C_{пл}$ найденное по графику, получим:

$$\Delta n = \frac{2 \cdot 7,787 + \sqrt{4 \cdot 7,787^2 - 4 \cdot 0,0059}}{2} = 0,000379 \text{ (МПа)}.$$

истинное значение пластового давления:

$$P_{пл} = 7,787 - 0,000379 = 7,7866 \text{ (МПа)}.$$

Дальнейшие расчеты выполняются так же, как и при стандартной обработке. Коэффициенты фильтрационного сопротивления после обработки в данном случае будут равны:

$$A = 0,002589 \frac{\text{МПа}^2}{\text{тыс.} \frac{\text{м}^3}{\text{сут}}};$$

$$B = 1,06847 \cdot 10^{-6} \frac{\text{МПа}^2}{(\text{тыс.} \frac{\text{м}^3}{\text{сут}})^2}.$$

Остальные расчеты для $Q_{\text{расч}}$ и для δ представим в таблице 5.

Таблица 5 – Сравнение расчетных и фактических значений дебита

Номер режима	$Q_{\text{факт}}$, тыс. м ³ /сут	$Q_{\text{расч}}$, тыс. м ³ /сут	δ , %
1	222,3	223,167	0,390
2	284,8	282,531	0,797
3	372,7	367,238	1,465
4	373,6	380,899	1,954
5	614,1	612,502	0,260
6	657,9	659,026	0,171
Средняя погрешность, %			0,8395

По полученным данным можно сделать вывод, что погрешность при расчетах методом обработки при неточном пластовом давлении может составить 0,8395 %, то есть на 0,022 % меньше, чем при стандартной обработке.

Список литературы

- [1] Зотов Г.А. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин / Г.А. Зотов, З.С. Алиев – М.:Недра, 1980. 299 с.
- [2] Калиновский Ю.В. Исследование газовых скважин на установившихся режимах / Ю.В. Калиновский, А.И. Пономарев – Уфа: УГНТУ, 2005. 27 с.
- [3] Гриценко А.И. Руководство по исследованию скважин / А.И. Гриценко, О.М. Алиев, О.М. Ермилов – М.: Наука, 1995.
- [4] Пономарев А.И., Калиновский Ю.В. Комплексование газоконденсатных и гидродинамических исследований скважин /для определения характеристик многофазного потока / А.И. Пономарев, Ю.В. Калиновский // Наука и техника в газовой промышленности. – 2017. №. 2. 7-16 с.

[5] Харин А.Ю., Харина С.Б. Гидрогазодинамические методы исследования скважин и пластов: Учебно-методическое пособие. / А.Ю. Харин, С.Б. Харина – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2020. 82 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zotov G.A. Instructions for the integrated study of gas and gas condensate reservoirs and wells / G.A. Zotov, Z.S. Aliyev – M.: Nedra, 1980. 299 p.

[2] Kalinovsky Yu.V. Study of gas wells in steady state / Yu.V. Kalinovsky, A.I. Ponomarev – Ufa: UGNTU, 2005. 27 p.

[3] Gritsenko A.I. Guidelines for the study of wells / A.I. Gritsenko, O.M. Aliev, O.M. Ermilov – M.: Nauka, 1995.

[4] Ponomarev A.I., Kalinovsky Yu.V. Integration of gas condensate and hydrodynamic studies of wells / to determine the characteristics of a multiphase flow / A.I. Ponomarev, Yu.V. Kalinovsky // Science and technology in the gas industry. – 2017. no. 2. 7-16 p.

[5] Kharin A.Yu., Kharin S.B. Hydro-gas-dynamic methods for studying wells and reservoirs: Educational and methodological manual. / A.Yu. Kharin, S.B. Kharina – Ufa: UGNTU Publishing House, 2020. 82 p.

© Макаранга Джасмин Эмануэль, 2023

Поступила в редакцию 12.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Макаранга Джасмин Эмануэль Обработка результатов газодинамических исследований скважин // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 106-113. URL: <https://ip-journal.ru/>